

БЎСМ ЎҚУВЧИ-СПОРТЧИЛАРИДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТДАГИ МАВЖУД АҲВОЛИ

Бахтиёр Холмирзаев

Наманган давлат университети ўқитувчиси

Нодирбек Насимжанов, Дилдора Муминова

Наманган давлат университети талабаси

Аннотация: Мазкур мақолада БЎСМларда таҳсил олаётган ўқувчи-спортчиларни ватанпарварлик туйғусини шакллантириш ва жисмоний фазилатларини юксалтириш мақсадида олиб борилган тадқиқот натижалар, таклиф ва тафсиялар ҳақида фикр юритилган.

Калим сўзлар: ватанпарварлик, қадрият, урф-одат, маросим, миллий гурур, анъана, маданият, тренер, инструктор, методист, респондент.

Бугунги кунда мамлакатимизда, илм-фан, техника, ижтимоий, иқтисодий, гуманитар йуналишлар хусусан, жисмоний тарбия ва спорт соҳаси жадаллик билан ривожланиб бораётгани ҳеч кимга сир эмас. Мазкур соҳага ҳукумат ҳамда давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилмоқда натижада жисмоний тарбия ва спорт соҳасида улкан ютуқ қўлга киритилмоқда. Ҳар томонлама етук ёшларни тарбиялашда эса жисмоний тарбия ва спортнинг ўрни ҳамда соҳада олиб борилаётган илмий тадқиқот усуллари роли каттадир. Мазкур илмий мақолада болалар ва ўсмирлар спорт мактабларида таҳсил олаётган ўқувчи-спортчиларида ватанпарварлик туйғусини шакллантиришнинг назария ва амалиётдаги мавжуд аҳволи ҳақида тўхталиб ўтамиз.

“Жамиятимизда соғлом турмуш тарзини шакллантириш, аҳолининг, айниқса, ёш авлоднинг жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан мунтазам шуғулланиши учун замон талабаларига мос шарт-шароитлар яратиш, спорт мусобақалари орқали ёшларда ўз иродаси, кучи ва имкониятларига бўлган ишончни мустаҳкамлаш, мардлик ва ватанпарварлик, она Ватанга садоқат

туйғуларини камол топтириш, шунингдек, ёшлар орасидан иқтидорли спортчиларни саралаб олиш ишларини тизимли ташкиллаштириш ҳамда жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантиришга йўналтирилган кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда¹». Қолаверса, Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялашга доир ишлар самарадорлигини ошириш ва фаоллаштириш, бу борадаги таълим-тарбиявий ишларга мамлакатимиз фуқароларини, давлат ва нодавлат нотажорат ташкилотларини ҳамда фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини янада фаол жалб этиш ва ёшлар онгига ватанпарварлик, мардлик туйғуларини сингдириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси томонидан ишлаб чиқилган VII боб, 20 моддадан иборат концепция ўқувчи-ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялашда алоҳида ўрин тутади².

Узоқ ўтмишдан маълумки ватанпарварлик ҳиссини ўз фарзанди қалбига сингдира олган ота-онанинг, шундай руҳ билан яшайдиган халқнинг келажаги порлоқдир. Юртини севган, унинг порлоқ келажагига ишонган ҳар бир фуқаро, ҳар бир ёш учун юрт тараққиётига улуш қўшиш асосий мақсад бўлмоғи зарур. Шунинг учун ҳам замонамизнинг асосий мақсадларидан бири-ватанпарварлик ва миллий ғурурни ёшлар дунёқарашига сингдиришдан иборатдир.

Ватанпарварлик – ҳар бир инсоннинг шу она юрти тараққиётига баҳоли қудрат ҳиссасини қўшишдан иборат. Ватанпарварлик деганда эса халқимизнинг бой маданияти, адабиёти ва санъатини чуқур ўрганиш, асраб-авайлаш, авлодларга етказишни, муқаддас динимиз, қадриятларимиз, урф-одатларимиз ва маросимларимизни эъзозлашни тушунишдир³.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 3 июндаги “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3031-сон қарори //

² Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 20 майдаги 320-сонли қарори

³ Маматкулов Д., Козокбоев А. Миллий мафкура асосида жамият сиёсий мадания-тини юксалтирувчи субъектив омиллар. // «Мугаллим ҳам узликсиз билимлендириу», Нукус, 2011, 5-сон. -27-б.

Бизнинг назаримизда, “ватанпарварлик туйғуси” тушунчаси ўрганилаётган объект нуқтаи назаридан ҳам индивидуал, ҳам ижтимоий хусусиятни намоён эта олади.

Юқоридаги фикрларга таянган ҳолда қайд этиш лозимки, БЎСМ ўқувчи-спортчиларида ватанпарварлик ва миллий ғурур туйғуларини шакллантириш узок муддатли, тизимли ва изчил ёндашувни талаб этувчи педагогик фаолият жараёнидир. Бу жараён баркамол шахс ва малакали мутахассисни тарбиялаш борасидаги ижтимоий мақсадни амалга ошириш борасидаги яхлит жараённинг муҳим таркибий қисми саналади.

Педагогик йўналишларда ташкил этиладиган тадқиқотларнинг асосида ўрганилаётган муаммонинг амалиётдаги мавжуд ҳолатини ўрганиш, қўлга киритилган далилларни таҳлил этиш, муайян хулосаларга келиш, шунингдек, чиқарилган хулосалар асосида ягона муаммонинг умумий ҳолатига баҳо беришга йўналтирилган амалий фаолият алоҳида ўрин тутди.

Шу сабабли бадиий адабиёт намуналари ва спортнинг маънавий материаллари асосида ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш

Ўқувчи ёшларда ватанпарварлик туйғусини шакллантириш соҳасида ташкил этилган амалий фаолият учун объект (тажриба майдони) сифатида Болалар-ўсмирлар спорт мактаблари ҳамда ушбу муассасада тарбияланувчи спортчи-ўқувчиларнинг бу фаолияти мактабдан ташқари фаолият эканини инобатга олган ҳолда, уларнинг асосий вақти умумий ўрта таълим мактабларида ўтишини ҳисобга олиб, умумий ўрта таълим мактаблари ҳам танланди.

Шахснинг ватанпарварлик ва миллий ғурур туйғусига эгалик даражасини аниқлаш бир қадар мураккабдир. Бинобарин, шахснинг намоён бўлувчи барча ҳаракатлари ҳам унинг бу туйғуга эгалигини ифода этавермайди.

Шу сабабли спортчи-ўқувчиларда ватанпарварлик туйғусини шакллантириш йўлида олиб борилаётган ишларни ўрганиш мақсадида дастлаб умумий ўрта таълим мактабларидаги ҳолат ўрганилди.

Умумий ўрта таълим мактабларида ўқитилиши йўлга қўйилган ўқув фанларининг имкониятларини ўрганишга ҳаракат қилинди.

Дастлаб Ўзбекистон Республикаси умумий ўрта таълим муассасалари учун 2020–2021 ўқув йилига мўлжалланган таянч ўқув режа таҳлил этилди.

Шундан сўнг фанлар бўйича дарсликлар таҳлил қилиниб, ватанпарварлик ва миллий ғурур туйғусини шакллантириш имкониятига эга бўлган фан блоклари яъни ижтимоий ва амалий фанлар блоклари ажратиб олинди (1-жадвал).

Дарсликлар билан танишиш 1-жадвалда номлари келтирилган ўқув фанларининг тадқиқот муаммосини ҳал этишда етарли имкониятга эга эканлиги аниқланди. Айниқса “Одобнома”, “Ватан туйғуси”, “Миллий истиқлол ғояси ва маънавият асослари” фанларининг имконияти юқори даражада эканлиги аниқланди.

1-жадвал

Т/р	Фан йўналишлари ва ўқув фанлари	Ушбу фанлар ўқитиладиган синфлар										Ҳафталик умумий соат	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
I.	Ижтимоий фанлар												
1.	Тарих					+	+	+	+	+	+	+	
2.	Дунё динлари тарихи									+	+	+	
3.	Давлат ва ҳуқуқ асослари								+	+	+	+	
4.	Одобнома	+	+	+	+								
	Ватан туйғуси					+	+						
	Миллий истиқлол ғояси ва маънавият асослари								+	+	+	+	+
II.	Амалий фанлар												
1.	Муסיқа маданияти	+	+	+	+	+	+	+					
2.	Тасвирий санъат ва чизмачилик	+	+	+	+	+	+	+	+	+			

4.	Жисмоний тарбия	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
5.	Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик											+	+

Шундан сўнг Болалар-ўсмирлар спорт мактабларида олиб бориладиган бошланғич ва ўқув-машқ машғулоти, тарбиявий ишларнинг имкониятларини ўрганишга ҳаракат қилинди.

Жумладан Болалар-ўсмирлар спорт мактаби маънавий-маърифий ишлари:

- спорт мактабида маънавий-ахлоқий тарбиявий ишларни ташкил қилиниши;
- тарбиявий ишларнинг йиллик ва ойлик режалари, гуруҳ тренери ва инструктор-методисти томонидан амалга ошириладиган тарбиявий ишлар режалари;
- “Миллий истиқлол ғояси ва маънавият асослари” мажмуасига кирувчи фанлар бўйича ўзлаштириш, ўқувчи-спортчиларнинг давомати ва хулқи, тарбиявий тадбирларнинг сифати ва самарадорлиги;
- миллий анъаналар, тарихий қадриятлар ва буюк аждодлар мисоли асосида ўқувчи-спортчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ишлари;
- ўқувчи-спортчилар билан олиб бориладиган мусобақалар, экскурсия ва маданий оммавий спорт ишлари;
- спорт мактабида ўқувчи-спортчиларнинг маънавий-ахлоқий тарбиясига оид масалаларни ҳал қилишга хизмат қилувчи кўргазмали тарғибот ва ташвиқот воситалари;
- спорт мактабининг маънавий-маърифий ва тарбиявий ишларини мувофиқлаштириш ва йўналтириш ишлари;
- тарбиявий ишлар сифати ва натижаларини таҳлил қилиш, ўқувчи-спортчилар тарбиясига оид методик тавсиялар, ўқув режалари ва дастурлар, йўриқномалари;

- ўқувчи-спортчиларнинг тартиб-интизоми ва тарбиявий ишлар самарадорлигининг назорати;

- ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари билан ўқувчи-спортчилар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш масалалари бўйича ҳамкорликлари таҳлилий ўрганилди.

Хулосалар.

БЎСМларда ўқувчи-спортчиларнинг ватанпарварлик туйғусига эга бўлишларини таъминлашда бу жараёни яхлит ташкил этиш, унда ҳар бир самарали омилдан мақсадли фойдаланиш, имкониятларини кўра олиш ва уларнинг самарадорлигини баҳолаш муҳим аҳамиятга эга.

Ўрганишлар натижасига кўра тавсиялар.

Болалар-ўсмирлар спорт мактабларида бошланғич ва ўқув-машқ машғулотлари, тарбиявий ишларнинг мазмунида шахсда ватанпарварлик ва миллий ғурур туйғусини шакллантирувчи бадиий адабиёт намуналарининг ўрин олишига эътиборни қаратиш.

Олий таълим муассасалари (Жисмоний маданият факултети ва бошқа тегишли кафедралар), умумий ўрта таълим мактаблари, оила ва болалар-ўсмирлар спорт мактаблари ўртасида ҳамкорликка эришиш асосида ўқувчи-спортчиларда ватанпарварлик туйғусини шакллантиришнинг фалсафий, психологик, педагогик ва ижтимоий омилларини кенг кўламда тадқиқ этиш.

Мавжуд имкониятдан келиб чиққан ҳолда ёшлар, шу жумладан, БЎСМ тарбияланувчиларида Ватанпарварлик туйғусини шакллантиришга оид адабиётларни яратиш бўйича танлов ўтказиш.

Хорижий мамлакатлар ҳамда Республика таълим муассасаларида ўқувчи-спортчиларда ватанпарварлик туйғусини шакллантириш борасида қўлга киритилган тажрибаларни ўрганиш, уларни умумлаштириш ҳамда оммалаштириш чора-тадбирларини белгилаш.

БЎСМ тарбияланувчиларида ватанпарварлик ва миллий ғурур туйғусини шакллантиришга имкон берувчи ўқув машғулотлари ва тарбиявий тадбирлар

(музейлар фаолияти билан танишиш, тарихий обидалар ҳамда меъморий ёдгорликларни ўрганиш, маънавийт ғояларини ўзида ифода этган санъат асарлари (миллий кино, театр, кўшиқчилик, ҳайкалтарошлик, миллий хунармандчилик намуналари ва цирк томошаларининг ғоявий мазмунини англашга йўналтирилган тадбирлар)нинг амалга оширилишига эътиборни қаратиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 3 июндаги “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3031-сон қарори // Lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 20 майдаги 320-сонли қарори // Lex.uz.
3. Маматкулов Д., Козокбоев А. Миллий мафкура асосида жамият сиёсий маданиятини юксалтирувчи субъектив омиллар // «Мугаллим ҳам узликсиз билимлендириу», Нукус, 2011, 5-сон. -27-б.